

Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarga sifatli ta‘lim berishning yangi strategiyalari
Surxandaryo viloyati Muzrabot tumani
14-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi
Maxatova Gulnor Shaxliyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarga sifatli ta‘lim berishning yangi strategiyalari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: blok, to‘siq, kimsasiz, orol, muloqot, ovoz, teskari test, ma‘nodosh...

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

(O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev)

Mustaqillik yillarida ta‘lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko‘tarish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Dunyoning barcha rivojlanayotgan davlatlari (*hatto bir qator rivojlangan davlatlar ham*) XXI asrda o‘z oldiga hamma bolalarni umumiy o‘rta ta‘lim jarayoniga to‘liq qamrab olish masalasini qo‘ygan bir vaqtda, mustaqil O‘zbekistonimizda ushbu muammo allaqachon muvaffaqiyatli hal etilgan bo‘lib, navbatdagi ustuvor vazifa sifatida sifatli ta‘lim-tarbiya berish, ta‘limning samaradorligini oshirish masalasi qo‘yildi. Zero mamlakatimizda bolalarning umumiy o‘rta ta‘lim bilan qamrab olish darajasi jahonda yuqori ko‘rsatgichni 99,7% ni tashkil etadi. Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur‘atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta‘lim muassasalarida ta‘lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishni talab etmoqda. Bu o‘z o‘rnida har bir tizim xodimi, ayniqsa, o‘qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas‘uliyat va vazifalarni yuklaydi. Negaki, rad qilib bo‘lmaydigan bir haqiqat bor — qilingan barcha sa‘y-harakatlar oxir-oqibat o‘qituvchi mehnati orqali o‘z natijasini o‘quvchilarning yaxshi bilimi va xush axloqida namoyon etadi. Shunday ekan, pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug‘

kelajgimiz oldidagi mas'uliyatlilik, ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborga munosib javob berish talab etiladi. **Demak ta'lim-tarbiyaning sifati, samaradorligi birinchi navbatda sifatli ta'limga bog'liq. Sifatli ta'lim esa xalqona tilda aytganda yaxshi muallimga, o'qituvchi va tarbiyachiga bog'liq.**

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga sifatli ta'lim berishning yangi strategiyalari sifatida quyidagi usullarni keltirish mumkin.

«Blok (to'siq) dars» usuli. Bu usul A. P. Guzik (Odessa) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib bunda har bir bob, bo'lim tarkibiy qismlarga ajratilib: ma'ruza, seminar, laboratoriya ishi, ijodiy ish, amaliy mashg'ulot, sayohat, kecha, konferensiya va boshqalarga ajratib o'tiladi. Bu usul o'quvchilarni mustaqil bilim olishga, izlanishga, axborot to'plashga, ulardan foydalanishga undaydi, hayot o'z o'rinlarini topishga katta yordam beradi.

«Xazinalar sandig'i» usuli. Biz kelajak avlodga «Xazinalar sandig'ini» qoldirmoqchimiz. Qani kim qanday xazina (bilim, maslahat va h.k.) qoldirmoqchi? Xazinalar sandig'ini to'ldira oldikmi? va h.k.

«Kimsasiz orolda» usuli. Kimsasiz orolga tushib qoldik. Barcha fanlar bo'yicha bilimlar asosida yangi hayot, davlat jamiyat qurmoqchimiz. Xo'sh qani biologlar, ximiklar, fiziklar, maorifchilar, iqtisodchilar, siyosatchilarning rolini bilib olaylik va shu asosida davlat quraylik. Bu usul orqali biz boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasblarga, yuqori sinflarda o'rgatiladigan fanlarga yo'naltirgan bo'lamiz.

«Bo'sh stul» usuli.(15 minut) Ishtirokchilar bir, ikkiga (juft) bo'linadilar."Bir" raqamli ishtirokchilar doiraga o'tiradilar, "ikki" raqamli ishtirokchilar esa ularning stullari orqasiga turadilar. Bitta stul bo'sh qolishi kerak. Bo'sh stul orqasida turgan ishtirokchining vazifasi - ko'z qarashi bilan o'tirganlarni o'z stuliga taklif qiladi. Buni sezgan stulda o'tirgan ishtirokchi, bo'sh stulga chopib o'tirib olishi kerak. Uning orqasida turgan sherigining vazifasi - uni ushlab qolishga harakat qiladi.

«Ma'nodosh so'zlar guldastasi» usuli. 1-guruh so'z aytadi,2-guruh shunga ma'nodosh so'zni topadi. M: Bet-insonni yuzi, bet-kitobning sahifasi....

«Juft-juft muloqot» usuli. Bunda biror mavzu bo'yicha yonma-yon o'tirgan o'quvchilarni o'zaro muloqotga chorlash; o'zaro fikr almashish va ularni ba'zilarini tinglash orqali bajariladi.

“Ovozga qo‘yish” usuli. Dars davomida bahsli vaziyatni keltirib chiqarish; yuzaga kelgan bahs munozarani boshqarish maqsadida, bahs yuritayotgan tomonlarning fikrlarini sinf bo‘yicha ovozga qo‘yish; har bir fikr bo‘yicha qarshi, rozi va betaraflarni aniqlash; tomonlarning dalillarini va fikrlarini tinglash; so‘ng yana ovozga qo‘yish; xulosalash uchun tashkil etiladi.

“Teskari test” usuli. Bunda o‘quvchilarga mavzu bo‘yicha noto‘g‘i savollar yozilgan testlar tarqatiladi. O‘quvchilar uni to‘g‘rilashi kerak bo‘ladi. Yoki, teskari ma’lumotlar ham aytish mumkin.

A. 1,2,4,6

B.1,2,3,5,7

S.1,2,3,4,5,7,9

D.2,3,4,6,7,8

"Sen topqirmi, men topqir" usuli.

So‘zlar	Fe'l yasovchi qo‘shimcha
Shar...	-la
Soz...	-lan
Shod...	-sira
Bir...	-illa
Viz...	-lash
Tinch...	-ulla

O‘qituvchi pedagogik mahoratining kundan-kunga o‘sib borishi, o‘quv jarayonida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llay olishini kuchayishi, uning pedagogik faoliyatida amalga oshadi. O‘qituvchi faoliyatining qanchalik samarali ekanligini, odatda, uning mahoratini kuzatish, o‘tayotgan darslarini tahlil qilish orqali bilish mumkin. Har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi sifatli ta’lim berishning yangi strategiyalari o‘zi uchun tuzib olsa, u o‘ maqsadiga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Pedagogika. O‘quv qo‘llanma.T.:O‘zRFA “Fan”. 2006-y
- 2.Tarbiyaviy ishlar metodikasi.R.Mavlonova, N.Raxmonqulova.
3. Internet saytlari: -ziyoNet .uz, kitob.uz, multimediya .uz